

FUQAROLIK PROTSESSIDA YURIDIK AHAMIYATGA EGA BO'LGAN FAKTLARNI BELGILASHNING AHAMIYATI VA DOLZARBLIGI

Ismoilov Toxirjon Ibragimovich

O'zbekiston Respublikasi Sudyalari oliy kengashi huzuridagi
Sudyalari oliy maktabi tinglovchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7980448>

Annotatsiya. Mazkur maqolada fuqarolik protsessida Yuridik ahamiyatga ega bo'lgan faktlarni belgilashning ahamiyati va dolzarbligi haqida so'z boradi. Maqola davomida asosli fikr va dalillardan foydalanilgan. Maqola so'ngida xulosa hamda takliflar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: fuqarolik protsessi, faktlarni belgilashning ahamiyati, fuqarolik ishlarini ko'rish.

THE IMPORTANCE AND RELEVANCE OF DETERMINING THE FACTS OF LEGAL IMPORTANCE IN CIVIL PROCEEDINGS

Abstract. This article talks about the importance and relevance of determining the facts of legal importance in civil proceedings. Reasonable opinions and arguments are used throughout the article. At the end of the article, conclusions and suggestions are given.

Key words: civil procedure, the importance of determining the facts, hearing civil cases.

ВАЖНОСТЬ И АКТУАЛЬНОСТЬ УСТАНОВЛЕНИЯ ФАКТОВ, ИМЕЮЩИХ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ, В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Аннотация. В данной статье говорится о важности и актуальности установления фактов, имеющих юридическое значение, в гражданском судопроизводстве. На протяжении всей статьи используются обоснованные мнения и доводы. В конце статьи даны выводы и предложения.

Ключевые слова: гражданский процесс, значение установления фактов, рассмотрение гражданских дел.

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgandan so'ng, ijtimoiy hayotning barcha sohalarida, shu jumladan, sud-huquq sohasida ham bosqichma-bosqich islohotlar amalga oshirilmoqda.

Mazkur maqolada fuqarolik protsessi tushunchasi hamda Yuridik ahamiyatga ega bo'lgan faktlarni belgilashning ahamiyati va dolzarbligi mavzusini ochib berishga harakat qilamiz.

Avvalambor, fuqarolik protsessi tushunchasi nima, u qanday ma'noni anglatadi shu masalaga to'xtalib o'tsak.

Fuqarolik protsessi - (O'zRda) sudda fuqarolik ishlarini ko'rish, hal qilish va sud qarorlarini ijro etish bilan bog'liq faoliyat. Fuqarolik protsessual huquqi normalari bilan belgilanadi. Protsessual qonun sud faoliyatini amalga oshirilishda manfaatdor shaxslarga ishda ishtirok etish huquqini, ularga qator protsessual huquqlar berilishini va protsessual burchlar yuklatilishini belgilaydi. Fuqarolik protsessi shaxslarning mulkiy va shaxsiy huquqlarining sud tomonidan himoya qilinishi shakli sifatida ko'riladi. Shu munosabat bilan muayyan fuqarolik protsessual harakatlar qilinadi. Bunday harakatlar sudda fuqarolik ishining taraflari sifatida qatnashuvchilar va ishning boshqa ishtirokchilari tomonidan qilinadigan protsessual harakatlar, shuningdek, fuqarolik ishlari bo'yicha odil sudlovni amalga oshiruvchi sudning protsessual harakatlaridan iborat bo'ladi. Fuqarolik ishlarini ko'rish va hal qilish bo'yicha bo'ladigan sud

faoliyati ma'lum bosqich (qism)larga bo'linib amalga oshiriladi. Fuqarolik protsessining bunday bosqichlari: fuqarolik ishini qo'zg'atishdan, ishni sudda ko'rish uchun tayyorlashdan, ishni sud majlisida ko'rish va hal qilishdan, sudning hal qiluv qarorlari va ajrimlari yuzasidan shikoyatlar berish va protestlar keltirish, nihoyat sudning hal qiluv qarorlari ijrosidan iborat.

Keng ma'noda, fuqarolik protsessualligi sudlar tomonidan fuqarolik ishlarini ko'rib chiqish qoidalaridan iborat. "Fuqarolik sudlari" bir shaxs yoki sinfning boshqasiga nisbatan da'volarini sud orqali hal qilish bilan bog'liq bo'lib, davlat jinoiy qonunni buzganlik uchun jinoiy javobgarlikka tortiladigan "jinoiy ishlari" dan farqlanishi kerak.

FPKning 56-moddasida dalillar tushunchasi berilgan hamda nimalarning dalil va isbotlash vositalari bo'lishligi ko'rsatilgan. Bu qonunda belgilanishicha, taraflarning talablari va e'tirozlarini asoslaydigan va ishni to'g'ri hal qilish uchun ahamiyatli bo'lgan boshqa holatlarning mavjudligi yoki yo'qligini, muayyan qonun bilan belgilangan tartibda sudda aniqlashga asos bo'ladigan har qanday faktik ma'lumotlar fuqarolik ishi bo'yicha dalil bo'lib hisoblanadi.

Shu moddaning o'zida isbotlash vositalari ham sanab o'tilgan. Bular taraflarning va uchinchi shaxslarning bayonotlari, guvohlarning bergan guvohlilari, yozma dalillar, ashyoviy dalillar va ekspertlarning fikrlaridir.

FPKning 56-moddasida ko'rsatilgan faktik ma'lumotlar va isbotlash vositalari bir-biri bilan bog'liq holda ko'riladi. Bu yerda sudga oid dalillar masalasida ham, mazmun bilan shaklning dialektik bog'liq bo'lishligi nazarda tutiladi. Mazmun deganimizda-faktlar to'g'risidagi ma'lumotlar nazarda tutilsa, shakl deganimizda, isbotlash vositalari (dalillar) nazarda tutiladi. Davoni isbotlash yoinki inkor etish uchun har ikki element mavjud bo'lishi kerak. Faktlar to'g'risidagi ma'lumotlarga ega bo'lmagan isbotlash vositasi hech narsani isbotlamaydi va aksincha, faktik ma'lumotlar isbotlash vositalarining qonun bilan belgilangan manbalaridan olinmagan bo'lsa, dalil sifatida foydalanilmaydi va sud qarorining asosiga qo'yilmaydi.

Amaldagi yangi fuqarolik protsessual kodeksi muallifi ko'rsatilmagan holatlar va manbai noma'lum bo'lgan yoki g'ayriqonuniy tarzda olingan boshqa ma'lumotlarni dalil bo'la olmasligi ko'rsatilgan. Bu qoidani kiritilishi bilan sud amaliyotida turli xil usul bilan «dalil» deb ishda foydalanadigan harakatlarni oldini olishga sababchi bo'ladi.

Dalillarning daxldorligi to'g'risidagi FPKning 58-moddasida berilgan qoidada sud faqat ish uchun ahamiyatli bo'lgan holatlarni tasdiqlaydigan dalillarnigina ko'rish uchun qabul qiladi, deb ko'rsatilgan.

Sud taraflar tomonidan keltirilgan dalillarni qabul qilish-qilmaslik masalasini va qo'shimcha dalillarni talab qilib olish to'g'risidagi iltimoslarni hal qilishda, shuningdek o'z tashabbusi bilan dalillar to'plashda bu qonunga amal qiladi.

Dalillarning ko'riladigan ishga daxldor bo'lish-bo'lmasligini to'g'ri hal qilish-oz kuch va kam vaqt sarf qilib, ishning barcha holatlarini to'la va holisona aniqlash imkonini beradi. Chunonchi, voqeadan xabardor bo'lgan ko'p guvohlardan faqat bir nechtagina sud majlisiga chaqirib so'ralganda, bir necha fuqarolar asosiy ishlarini, xizmat vazifalarini bajarishdan qoldirilmaydilar, buning ish uchun oshiqcha (keragidan ko'p) chaqirilgan guvohlarning bergan guvohlilarni eshitib, sud protsessi ham ko'pga cho'zilmaydi.

Sudya ishni sud majlisida ko'rishga tayyorlash jarayonida, protsessda ishtirok etish uchun taklif qilinadigan shaxslarni belgilash bilan birga ishga daxldor, ish uchun zarur bo'lgan hujjatlarnigina qabul qilib ishga qo'shadi.

Dalillarning daxldorligi to`g`risidagi qoida bilan FPKning 71, 72, 75, 79 va 81-moddalarida belgilangan normalar bog`liqdir. Bu qonunlarda guvohlarning chaqirilishini, yozma yoki ashyoviy dalillar keltirilishini yoki ularning talab qilib olishini iltimos qiluvchi shaxs qanday holatlar guvohlarning guvohliklari bilan tasdiqlanishi yoki yozma yoxud ashyoviy dalillar bilan aniqlanishi mumkinligini ko`rsatishga majbur ekanligi aytilgan Dalillarning ishga daxldor bo`lish-bo`lmasligi prinsipini qo`llashda sudyalarning o`zlarining ichki tushunchalariga asoslanib ish ko`radilar. Fuqarolik ishini sudda ko`rishga tayyorlash vaqtida taraflar tomonidan ko`rsatilgan yoki prokuror taklif qilgan guvohlardan kimlarni sud majlisiga chaqirish, yozma va ashyoviy dalillardan qaysi birini qabul qilishlik masalasini yakka o`zi hal qiladi. Ammo bu to`g`ridagi takliflar sud majlisida qilinsa, qonunda ko`rsatilgan holda masalani qollegial tartibda hal qilinadi va bu to`g`rida ajrim chiqariladi. Sudning dalillar qabul qilishni yoki talab qilishni rad etish to`g`risidagi ajrimi asoslantirilgan bo`lishi kerak.

Dalillarga yo`l qo`yilishi to`g`risida FPKning 59-moddasida ko`rsatma beriladi. Bunda qonun bo`yicha muayyan isbotlash vositalari bilan bog`liq bo`lgan holatlarni hech qanday isbotlash vositalari bilan tasdiqlash mumkin emasligi aytiladi. Masalan, uy-joylarning olingan-sotilgan bo`lishligi O`zbekiston Respublikasi FKning 112 va 488-moddalariga muvofiq notarial tartibda guvohlantirilgan va tegishli davlat ro`yxatidan o`tkazilgan shartnoma bilangina tasdilanishi mumkin. Eng kam ish haqining o`n baravaridan ortiq summaga tuziladigan qarz shartnomasi oddiy yozma formada tuzilishi lozim. Aks holda shartnomani tuzilganligini (arz berilganligini) yoki shartnomaning ijro etilganligini (qarzning to`langanligini) guvohlarning ko`rsatmalari bilan isbotlab bo`lmaydi. Ammo jinoiy jazoga tortiladigan xatti-harakatlar ro`y berganida, chunonchi, qarz olgan shaxs birovlarining ishonchidan foydalanib, bir necha fuqaroning haqiga xiyonat qilsa (olgan qarzidan tonsa), huquqiy tilda aytilganda-firibgarlik qilsa, umumiy qoidadan (FKning 733-moddasidan) mustasno tariqasida da`vo guvohlarning ko`rsatmalari bilan isbotlanishi mumkin (FKning 737-moddasi).

Tashkilotlar o`rtasidagi huquqiy munosabatlardan ham, huddi shuningdek muayyan yozma hujjatlar bilan tasdiqlanishi mumkin bo`lgan holatlar boshqa isbotlash vositalari bilan tasdiqlanishi mumkin emas. Masalan, temir yo`l transporti bilan tashiladigan yuk yo`qotilgan yoki kam kelganligi kommercheskiy akt bilan tasdiqlanishi shart bo`ladi.

Agar dalillarning daxldorligi prinsipi masalasida sudyalarning o`zlarining ichki tushunchalariga asoslanishlari mumkin bo`lsa, dalillarga yo`l qo`yilishi prinsipini qo`llanishda faqat qonun ko`rsatmalariga qat`iyan rioya qilishlari talab qilinadi. qonun bilan isbotlash vositasi bo`la olmaydigan dalillarni, ularning mazmuni va ish uchun ahamiyatidan qat`iy nazar, qabul qilishga yo`l qo`yilmaydi.

Yuqorida aytilganlarga asoslanib, fuqarolik protsessida dalillarning belgilari quyidagicha desak bo`ladi:

- birinchidan, dalillar avvalo-faktik ma`lumotlar, ya`ni ishni hal qilish uchun ahamiyatli bo`lgan holatlarni o`z mazmunida aks ettiruvchi ma`lumotlar bo`lishi bilan xarakterlanadi;

- ikkinchidan, dalillar-taraflarning talablari va e`tirozlarini asoslaydigan holatlarni hamda ishga doir boshqa holatlarning mavjud bo`lish-bo`lmasligini belgilaydigan faktik ma`lumotlar bo`ladi;

- uchinchidan, dalillar-protsessual qonun bilan belgilangan tartibga rioya qilinib, sud tomonidan olingan faktik ma`lumotlar bo`ladi;

- to'rtinchidan, dalillar-bu sud tomonidan nazarda tutilgan isbotlash vositalaridan olingan ma'lumotlar bo'lib ko'riladi. qonunda nazarda tutilmagan manbalardan olingan faktik ma'lumotlar, chunonchi: anonim xatlar, mish-mish gaplar va shu kabilar dalil bo'lib hisoblanmaydi.

Sud taraflarning va ishda ishtirok etuvchi boshqa shaxslarning tushuntirishlarini eshitib, guvohlarni, ekspertlarni, mutaxassislarni so'roq qilish hamda boshqa dalillarni tekshirish tartibini belgilaydi.

Yozma dalillar yoki ushbu Fuqarolik protsessual kodeksining 76, 83, 103 va 104-moddalarida nazarda tutilgan tartibda tuzilgan ularni ko'zdan kechirish bayonnomalari sud majlisida o'qib eshittiriladi va ishda ishtirok etuvchi shaxslarga, zarur hollarda esa, ekspertlar, mutaxassislar hamda guvohlarga tanishish uchun taqdim etiladi. Shundan so'ng ishda ishtirok etuvchi shaxslar ushbu dalillar yuzasidan tushuntirishlar berishi mumkin. Ashyoviy dalillar sud tomonidan ko'zdan kechiriladi va ishda ishtirok etuvchi shaxslarga, zarur hollarda esa ekspertlar, mutaxassislar va guvohlarga ham taqdim etiladi.

O'ziga ashyoviy dalillar taqdim etilgan shaxslar ko'zdan kechirish bilan bog'liq bo'lgan u yoki bu holatlarga sudning e'tiborini qaratishi mumkin. Bunday arzlilar sud majlisi bayonnomasiga kiritiladi.

Ushbu Kodeksning 76, 93, 103, 104 va 239-moddalarida nazarda tutilgan tartibda tuzilgan ashyoviy dalillarni ko'zdan kechirish bayonnomalari sud majlisida o'qib eshittiriladi, shundan keyin ishda ishtirok etuvchi shaxslar o'z tushuntirishlarini berishi mumkin. Sudga olib kelish imkoni bo'lmagan yozma va ashyoviy dalillar ular turgan joyda ko'zdan kechiriladi va tekshiriladi. Joyida ko'zdan kechirishni o'tkazish to'g'risida sud ajrim chiqaradi.

Dalillarni joyida ko'zdan kechirish sudning butun tarkibi tomonidan ishda ishtirok etuvchi shaxslarni xabardor qilgan, zarur hollarda esa ekspertlar, mutaxassislar va guvohlarni chaqirgan holda amalga oshiriladi.

Raislik qiluvchi ko'zdan kechirish joyiga yetib borgach, sud muhokamasi davom ettirilishi to'g'risida e'lon qiladi, sud muhokamasi ushbu Kodeksda belgilangan qoidalar bo'yicha olib boriladi. Ko'zdan kechirish natijalari sud majlisi bayonnomasiga kiritiladi. Bayonnomaga ko'zdan kechirish paytida tuzilgan yoki tekshirilgan barcha rejalar, chizmalar, suratlar, hisob-kitoblar, hujjatlarning ko'zdan kechirish vaqtida olingan ko'chirma nusxalari, yozma va ashyoviy dalillarning videoyozuvlari, fotosuratlar, shuningdek ekspert xulosasi va mutaxassis maslahati ilova qilinishi mumkin.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, Yuridik ahamiyatga ega bo'lgan faktlarni belgilash sudning to'g'ri qaror qabul qilishi uchun muhim ahamiyatga ega. Yolg'on va soxta dalillar esa nohaq ayblovlarni yuzaga chiqaradi. Buning oldini olish uchun dalillar o'rganilayotganda hamda to'planayotganda ishonchli ekanligiga ahamiyat berish dolzarb vazifadir.

REFERENCES

1. <https://lex.uz/docs/-3517337/> O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi/ 01.04.2018
2. Sh.Sh. Shorahmetov. O'zbekiston Respublikasining fuqarolik protsessual huquqi. Darslik. T., «Adolat», 2001.

3. Sh.Sh. Shorahmetov. O'zbekiston Respublikasining fuqarolik protsessual huquqi. Darslik. T., «Adolat», 2007.
4. С.Ф. Иноятова. Правовая природа третейского суда как органа, разрешающего юридические споры. Т., TD YI Axborotnomasi, 2009.
5. С.Ф. Иноятова. Вопросы принудительного исполнения решений третейского суда. «Davlat va huquqning dolzarb muammolari» yosh tadqiqotchilar nigohida aspirant va tadqiqotchilarning ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami. Т., TD Y I, 2009.